

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ФУНКЦИИ И РОЛЬ ИСЛАМСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

Алимова Наргиза Муминовна,
Стажер-преподаватель ТГУВ
giza81a@mail.ru
+998909322040

Аннотация. В статье рассматривается экономическая деятельность ОИС, а также функции и роль Исламского банка развития на современном этапе. В развитии взаимовыгодных экономических отношений между странами-членами ОИС, оказании финансовой и другой помощи нуждающимся в этом странам и мусульманским общинам играет Исламский банк развития, дающий пример воплощения в жизнь исламских принципов взаимовыручки.

Ключевые слова: ОИС, банк, экономическая интеграция, государства-члены, финансы, торговля, акции, капитал и т.д.

ECONOMIC POLICY OF THE ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION, FUNCTIONS AND ROLE OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK

Abstract. The article examines the economic activity of the OIC, as well as the functions and role of the Islamic Development Bank at the present stage. The Islamic Development Bank, which provides an example of the implementation of Islamic principles of mutual assistance, plays a role in the development of mutually beneficial economic relations between the OIC member countries, providing financial and other assistance to countries and Muslim communities in need.

Keywords: OIC, bank, economic integration, member states, finance, trade, stocks, capital, etc.

ИСЛОМ ҲАМКОРЛИК ТАШКИЛОТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ СИЁСАТИ, ИСЛОМ ТАРАҚҚИЁТ БАНКИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ ВА РОЛИ

Аннотация: Мақолада ИХТ иқтисодий фаолияти, шунингдек, Ислом тараққиёт банкининг ҳозирги босқичдаги вазифалари ва роли кўриб чиқилган. Ислом тараққиёт банки ўзаро ёрдамнинг Исломий тамойилларини амалга оширишнинг намунасини кўрсатиб, ИХТга аъзо давлатлар ўртасидаги ўзаро манфаатли иқтисодий муносабатларни ривожлантиришда, муҳтож мамлакатлар ва мусулмон жамоаларига молиявий ва бошқа ёрдам кўрсатишда муҳим рол ўйнайди.

Калит сўзлар: ИХТ, банк, иқтисодий интеграция, аъзо давлатлар, молия, савдо, акциялар, капитал ва бошқалар.

Введение: выступая за укрепление экономической интеграции мусульманских стран, Организация Исламского Сотрудничества стремится к созданию общемусульманского экономического механизма, который бы защитил государства - члены от последствий кризисных явлений в мировой экономике. Экономическая деятельность ОИС регламентируется двумя основными документами – Общее соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве (1977 г.) и План работы по упрочнению экономического сотрудничества между государствами – членами (1981 г.). ОИС содействует налаживанию сотрудничества между мусульманскими странами в таких областях, как сельское хозяйство, торговля, промышленность, транспорт, коммуникации,

туризм, валютно-финансовые отношения, энергетика, наука и техника, социальное обеспечение, трудовые ресурсы, здравоохранение, служба технической информации.

ОИС последовательно борется за установление нового международного экономического порядка; большинство её государств-членов входит в Группу 77 и Китая, которая выступает за перестройку структуры международных экономических отношений. В своей экономической деятельности организация стремится следовать основным принципам ислама, касающимся справедливого распределения доходов в обществе. Пример, воплощения в жизнь исламских принципов взаимовыручки (мушарака, мурабаха, мудараба) дает деятельность **Исламского банка развития (ИБР)**, который является крупнейшим органом по торговле и финансированию программ в исламском мире.

Литературный анализ и методы: В процессе подготовки статьи были использованы научные труды английских, русских и арабских ученых по теме.

Обсуждение: ИБР был создан в 1976 году в качестве одного из инструментов реализации идеи исламской солидарности. В Уставе ИБР отмечается, что «союз и взаимодействие мусульманских народов в области финансов и экономики являются залогом общественного прогресса и возврата величия ислама». Целями ИБР провозглашалось: составление планов развития торговли, промышленности, сельского хозяйства, а также практическая реализация этих планов – принятие вкладов и открытие текущих счетов, организация всеобщей подписки на акции и векселя компаний, создание общих касс для приобретения и продажи ценных бумаг. В соответствии с правилами шариата 25% ресурсов ИБР должно выделяться странам -участницам (заемщикам) в форме беспроцентных займов. ИБР не может приобретать более чем 30% - ный пакет акций определенной компании, а также вкладывать в одно предприятие-заёмщик свыше 20 млн. исламских динаров одновременно. Стать участником ИБР может любой член ОИС.

На данный момент членами ИБР являются 56 государств: Албания, Афганистан, Алжир, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Бенин, Бруней, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Джибути, Египет, Индонезия, Иран, Ирак, Иордания, Йемен, Камерун, Катар, Коморские острова, Кот Дивуар, Казахстан, Кувейт, Киргизия, Ливан, Ливия, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мавритания, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Оман, ОАЭ, Пакистан, Палестин, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьера Леоне, Сомали, Судан, Суринам, Сирия, Таджикистан, Тунис, Того, Турция, Уганда и Чад, Туркменистан, Узбекистан (с 2003 г.). На сегодняшний день уставной капитал организации составляет более 150 миллиардов долларов. Высший орган ИБР – Совет управляющих, в котором участвуют все страны-члены.

Основные акционеры Исламского Банка Развития

Каждая страна получает автоматически по 500 основных голосов плюс один голос за каждую оплаченную ею акцию. Крупнейшие учредители банка: Саудовская Аравия – 27,3%, Ливия – 11%, Иран – 9,6%, Турция – 8,7%, ОАЭ – 7,8%, Кувейт – 6,9%. Исполнительный орган – Совет директоров, состоящий из 11 членов, 5 из которых назначаются крупнейшими акционерами, 6 избираются Советом управляющих.

В 2015 году мировые лидеры взяли на себя обязательство обеспечить медицинское обслуживание всех людей к 2030 году. В 2023 году мир находится лишь на полпути к достижению цели, установленной Целями устойчивого развития (ЦУР), по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году. Для достижения этой согласованной на глобальном уровне цели необходимы дополнительные усилия - от внедрения до инвестиций в здравоохранение.

До пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что странам с низким и средним уровнем дохода необходимо значительно увеличить свои расходы на здравоохранение для достижения ЦУР, связанных со здоровьем, при этом к 2030 году потребуется дополнительно 371 миллиард долларов США ежегодно в совокупности. Это финансирование позволило бы населению получить доступ к медицинским услугам, внести вклад в строительство новых объектов, а также обучить и разместить медицинских работников там, где они должны быть.

По этой причине Исламский банк развития, Африканский банк развития, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запускают новую инвестиционную платформу для мобилизации более эффективных и согласованных инвестиций в системы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в отдельных странах и для повышения устойчивости стран.

Увеличение капитала для ИБР позволит банку финансировать еще больше масштабных программ в 56 странах ОИС. Проекты в таких областях, как энергетика, транспорт, водоснабжение и канализация, составляют около 60% инвестиционного портфеля банка, который также создает фонды и управляет ими в соответствии с принципами шариата. ИБР также уполномочил шесть банков организовать выпуск исламских облигаций сукук на сумму 1 млрд. долларов с 5-летним сроком погашения, при этом сукук будут зарегистрированы на двух фондовых биржах – Лондонской и Малайзийской. Кроме того, рассматривается вопрос централизации ИБР. Бывший Президент банка Ахмад Мохаммад Али призвал к созданию глобального шариатского консультативного органа для унификации исламской финансовой отрасли. Идея

централизации контроля над деятельностью учреждений шариат – банкинга приобретает все больше сторонников во всем мире, так как подобные надзорно-регулятивные учреждения могут обеспечить соблюдение единых стандартов отрасли и повысить качество предоставляемых услуг.

По данным консалтинговой фирмы Ernst & Young, к концу 2012 года активы исламского банкинга в коммерческих банках достигли 1,55 трлн. Долларов, а к 2015 году превысили 2 трлн. долларов.

В Уставном документе ИБР заявлено, что «гармоничное и сбалансированное развитие» мусульманских стран на основе принципов и идеалов ислама лучше всего может быть достигнуто посредством «финансового и экономического сотрудничества между государствами-членами ОИС». Такое взаимодействие мусульманских стран в области финансов и экономик служит залогом их общественного и социального прогресса.

Цели ИБР: составление перспективных планов развития торговли, национальной промышленности, сельского хозяйства стран-участниц, технического содействие и финансовая поддержка практической реализации этих планов путем принятия вкладов и открытия текущих счетов, организации подписки и размещения акций и векселей частных компаний, учреждения общих касс и специализированных фондов для приобретения и продажи ценных бумаг. Приоритетная цель банка – оказание регулярной помощи экономическому развитию стран-участниц. ИБР нередко проводит политику патронажа по отношению к развивающимся странам-участницам, нуждающимся во внешнем финансировании национальных планов и программ хозяйственного развития. Одновременно ИБР выступает главным идеологом в пропаганде идей исламской экономики, внедрения на практике основных положений современной исламской доктрины экономического развития и обычаев шариата в хозяйственную жизнь стран-участниц, прибегающих к получению средств от банка.

Финансовая поддержка стран-участниц включает в себя элементы благотворительности, свойственной исламу. Регулярными получателями ресурсов ИБР стали 34 страны, 13 из которых относятся к наименее экономически развитым странам. Финансирование их экономики осуществляется со специальных счетов (Special Assistance Account) и носит чрезвычайно льготного финансирования, которое по его уставу не может осуществляться за счет обычных ссудных фондов банка.

Исламский банк развития (ИБР) выделил до конца 2022 года 1,6 миллиарда долларов на реализацию проектов в Узбекистане. Об этом стало известно по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана Аль-Джассира. В настоящее время в нашей стране совместно с ИБР реализуются проекты по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитию сельской местности, сфер здравоохранения, образования, водного хозяйства, предпринимательства и других на 1,2 миллиарда долларов.

Банк также активно участвует в финансировании проекта по созданию информационной сети ОИС (OICIS-net), на базе его финансовой поддержки были внедрены информационные и телекоммуникационные системы для использования различных баз данных, которые затем стали свободно доступны странам-членам посредством интегрированной сетевой связи. Банк оказывает содействие проведению семинаров и «круглых столов» по вопросам выполнения решений Уругвайского раунда, организует встречи стран-членов, которые нуждаются в его помощи при вступлении в ВТО в целях защиты их интересов в этой международной торговой организации.

Одним из крупных собственных инвестиционных проектов ИБР стало учреждение «Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов» (ICIEC – Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit), в целях интенсификации развития взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества между

странами-членами. ИСІЕС была учреждена в г. Джидда в 1994 году для стимулирования и поддержки взаимной торговли и инвестиционных проектов стран-участниц путем предоставления им экспортных кредитов, а также обеспечения страхования капиталовложений и инвестиций в принимающие исламские страны. Вклад ИБР в уставной капитал ИСІЕС составил 50% (145 млн. долларов), остальные 50% внесли 30 из 54 стран-участниц ИБР. Корпорация, начавшая свои операции в 1995 г., осуществляет, в первую очередь, страхования экспортных кредитов от риска неуплаты импортером задолженности по реализованным экспортным поставкам в полном соответствии с обычаями шариата (ею проводится комплексное страхование коммерческих и некоммерческих рисков).

Банк придает первостепенное значение финансовому содействию расширению торговых отношений между странами-членами, исходя из предпосылки, что взаимная торговля объективно вносит существенный реальный вклад в хозяйственное развитие мусульманских стран в целом. В этих целях ИБР разработал и внедрил ряд схем льготного финансирования их взаимной внешней торговли. ИБР помогает наименее развитым странам выставлять товары на международных выставках и ярмарках, для этого он оплачивает издержки по перевозке и страхованию выставочных экспонатов и расходы на содержание сопровождающего персонала.

ИБР также постоянно финансирует импортные операции стран-участниц, предоставляет средства на формирование их инвестиционного портфеля ценных бумаг, все виды операций с которыми ведутся заемщиками полностью на основе исламских принципов осуществления хозяйственных сделок. Банк осуществляет долгосрочное кредитование внешней торговли, используя современные диверсифицированные формы и методы исламского финансирования. Специфика операционной и инвестиционной деятельности ИБР проявляется не только в безусловном использовании принципов исламского банковского дела во всех его операциях, но и в применении практики долгосрочного обслуживания инвестиционных проектов сроком в среднем от 15 до 25 лет на базе методов исламского финансирования. Специальная комиссия, взимаемая банком с заемщиков за использование его финансовых ресурсов и инвестиционных инструментов, обычно составляет 5,5%. Ставка комиссии ИБР, установленная им для определенного инвестиционного проекта, остается фиксированной в течение всего периода его реализации. Банк интенсивно разрабатывает методы и способы финансирования заемщиков, в том числе долгосрочные, которые полностью соответствовали бы всем обычаям и правилам шариата.

Обладая межправительственным статусом, ИБР зачастую выступает посредником между исламскими странами и индустриально развитыми странами в различного рода валютно-финансовых операциях, в том числе при получении исламскими государствами евро долларовых заимствований.

ИБР играет ведущую роль среди всех действующих ныне исламских банков и финансовых учреждений, контролируя и регламентируя их операционную (депозитную) деятельность, а также инвестиционные операции. Своими операциями банк способствовал развитию межгосударственной кооперации и сотрудничества мусульманских стран в банковской сфере. ИБР (первоначально в сотрудничестве с Бахрейном и Малайзией, а затем также с Брунеем, Индонезией и Суданом) предпринимает целенаправленные шаги по содействию формированию устойчивого международного исламского финансового и кредитного межбанковского рынка. В 2002 году был учрежден Центр управления ликвидностью исламских банков с полномочиями осуществлять контроль за инвестиционной деятельностью исламских банков с полномочиями осуществлять контроль за инвестиционной деятельностью исламских банков различных стран и, в

случае возникновения у них острых проблем с ликвидностью баланса, оказывать проблемным банкам финансовую поддержку в соответствии с правилами шариата.

Существенный объем хозяйственной деятельности ОИС проходит через ее специализированное учреждение – Исламскую торгово-промышленную и товарообменную палату, которая достигла определенных успехов в создании совместных мусульманских предприятий.

Особое место в бюджете ОИС отводится пожертвованиям и дарам, которые направляются на ликвидацию последствий стихийных бедствий и решение проблем беженцев либо используются как помощь менее развитым государствам. При этом ОИС направляет свои усилия не только на экономическую «интеграцию» мусульманских стран, но и на укрепление уз братства, духовного единства между мусульманами. Пропаганда исламских ценностей пронизывает все сферы деятельности организации. Своими усилиями ОИС способствует как росту экономического потенциала исламского мира, так и утверждению его историко-культурной специфики.

Организация проводит конференции по различным вопросам, связанным с разработкой теории исламской солидарности, а также касающимся отношения ислама к важнейшим явлениям международно-правового характера. Это открывает более широкие перспективы для развития сотрудничества государств исламского мира, в том числе и для Центральноазиатских стран, с ИБР на основе совместной реализации программ и проектов, отвечающим потребностям, интересам и приоритетам социально-экономического развития нашей страны и всего региона Центральной Азии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, важную роль в развитии взаимовыгодных экономических отношений между странами-членами ОИС, оказании финансовой и другой помощи нуждающимся в этом странам и мусульманским общинам играет Исламский банк развития, дающий пример воплощения в жизнь исламских принципов взаимовыручки. Увеличение уставного капитала ИБР до 150 млрд. долларов позволит банку финансировать еще больше масштабных программ в государствах-членах ОИС, в том числе проекты в социально значимых и стратегических сферах (энергетика, транспорт, водоснабжение и др.). Это открывает более широкие перспективы для развития сотрудничества государств исламского мира, в том числе для Узбекистана и других центрально-азиатских стран, с ИБР на основе совместной реализации программ и проектов, отвечающим потребностям, интересам и приоритетам социально-экономического развития нашей страны и всего региона Центральной Азии. Ожидается, что темпы экономического роста ОИС останутся высокими. Так, согласно прогнозным расчетам на период 2011-2025 годов, темпы экономического развития ОИС составят в среднем 4,7 % в год, что значительно превышает аналогичные показатели других региональных международных организаций. Это свидетельствует о масштабности экономических перспектив Организации исламского сотрудничества. Главным фактором, обеспечивающим надежное экономическое развитие в будущем, считается эффективное использование имеющегося потенциала, не только организационного, но и природного, экономического, технологического и человеческого, путем рационального применения правовых механизмов, регулирующих все процессы международных отношений в системе ОИС.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Алимova Н.М. Сотрудничество Республики Узбекистан и Исламским Банком Развития. Узбекистанский гуманитарный журнал // Общественное мнение. Права человека. // Ташкент. №1 2014г. – С.52.

2. Алимова Н.М. Исламский Банк Развития как главный проводник экономической политики Организации Исламского Сотрудничества. // «Тошкент ислом университети», Нашриет-матбаа бирлашмаси, Илмий -таҳлилий ахборотю – Ташкент. №1 20134 г. - С.56.
3. Agreement Establishing the Islamic Development Bank // Articles of Agreement. - Islamic Development Bank. – Jeddah. - 32p.
4. Investing in global health: A common objective. - 23 June 2023, - <https://www.isdb.org/news/investing-in-global-health-a-common-objective>.
5. Investing in global health: A common objective. - 23 June 2023, - <https://www.isdb.org/news/investing-in-global-health-a-common-objective>.
6. Исламский банк Развития утроил уставной капитал // Сайт «Ислам для всех». – 23.05.2013 г. – <http://islam.com.ua/news/11848/>.
7. Исламский банк развития выделит до конца года 1,6 миллиарда долларов на реализацию проектов в Узбекистане. - 18 августа 2022, 18:10, - <https://podrobno.uz/cat/economic/islamskiy-bank-razvitiya-vydelit-do-kontsa-goda-1-6-milliarda-dollarov-na-realizatsiyu-proektov-v-uz>.
8. Исламский банк Развития утроил уставной капитал // Сайт «Ислам для всех». – 23.05.2013 г. – <http://islam.com.ua/news/11848/>.
9. Официальный сайт ИБР: Islamic Development Bank. – Member Countries. – <http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://750e51a0219adf78e6329e>.
10. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О членстве Республики Узбекистан в Исламском банке развития» (Собрание законодательства Республики Узбекистан). – Ташкент, 2003 г. - № 15-16. – С.139; 2012 г. - № 8-9. – С. 82.

